

SANOATNI EKOLOGIK TIZIMLASHTIRISH ASOSIDA BARQAROR MODA RIVOJI

S.A. G‘ulomjonova¹, M.A. Abdukarimova²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI “Libos dizayni” kafedrası magistranti,

²Texnika fanlari doktori, professor, “Libos dizayni” kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417907>

Annotatsiya. Ushbu maqolada barqaror moda konsepsiyasi asosida kiyimlar kolleksiyalarini shakllantirishda material tanlovi, ekologik tolalar va qayta ishlangan matolar, Ekonyl kabi yangi avlod materialining afzalliklari hamda ishlab chiqarishni raqamlashtirish va intellektual boshqaruv jarayonlari tahlil qilingan. Matolarni xalqaro standartlar asosida sertifikatlash (GOTS, OEKO-TEX, GRS), ERP va PLM tizimlaridan foydalanishning samarali natijalari ko‘rsatib berilgan. Mahsulot hayotiy siklini baholash LCA (Life Cycle Assessment) monitoringi orqali mahsulotlar ekologikligi va ishlab chiqarishning barqarorligiga ta’siri haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: dizayn, barqaror moda, kolleksiya, ekologik tolalar, raqamlashtirish, sertifikatlash, LCA.

Аннотация. В данной статье рассмотрены выбор материалов, преимущества экологических волокон и переработанных тканей, а также материалы новых поколений, такие как Econyl, процессы цифровизации и интеллектуального управления производством в формировании коллекций одежды на основе концепции устойчивой моды. Приведены результаты применения международных стандартов сертификации тканей (GOTS, OEKO-TEX, GRS) и успешность использования систем ERP и PLM. На основе мониторинга оценки жизненного цикла изделия (LCA) представлена информация об экологичности продукции и её влияние на устойчивость производства.

Ключевые слова: дизайн, устойчивая мода, коллекция, экологические волокна, цифровизация, сертификация, LCA.

Annotation. This article analyzes the selection of materials, eco-friendly fibers, and recycled fabrics in the formation of clothing collections based on the concept of sustainable fashion, as well as the advantages of next-generation materials such as Econyl, along with the processes of digitalization and intelligent management in production. It highlights the certification of fabrics according to international standards (GOTS, OEKO-TEX, GRS), and demonstrates the effective results of using ERP and PLM systems. Through Life Cycle Assessment (LCA) monitoring, information is provided on the environmental impact of products and the sustainability of production.

Keywords: design, sustainable fashion, collection, eco-friendly fibers, digitalization, certification, LCA.

Tikuvchilik sanoatida barqaror moda konsepsiyasi asosida kiyimlar kolleksiyalarini shakllantirish jarayonlarini samaradorligi va sifatini oshirish, intellektuallashtirish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Moda global bozorida kolleksiyalarning ma’naviy eskirishi oqibatida ortiqcha zahiralarni keltirib chiqishi tufayli ijtimoiy va ekologik talablarni inobatga olish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan, ishlab chiqaruvchilar toomonidan ham

harajatlarni minimallashtirish va ekologizatsiya jarayonlarini barqarorlashtirishga ahamiyat qaratilmoqda. Ular bir necha asosiy yo‘nalishlarni qamrab olmoqda, jumladan:

1. Material va resurs tanlovi
2. Dizayn va narxni optimallashtirish
3. Matolarni sertifikatlash
4. Ishlab chiqarish jarayonlari
5. Raqamlashtirish va intellektual tizimlar
6. Mahsulot hayoti va davriy xizmatlar

Ko‘plab moda dizaynerlari uchun to‘plamni yaratish mato va to‘qimachilik texnikasidan boshlanadi. Mato odatda vazni, teksturasi, drapirovkalanishi, shuningdek, estetik jozibas va narxi uchun tanlanadi. Ammo materiallar va to‘qimachilik texnikasi bilan bog‘liq ekologik, etnik va ijtimoiy ta’sirlarni hisobga olish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Material va resurs tanlovi ekologik toza matolarni tanlashni maqsad qiladi: organik paxta, Tencel, qayta ishlangan poliester, paxta aralashmalar, Algae (suv o‘tlari), soya, makkajo‘xori tolasi, maydalangan qahva tolasi, Cork (Qo‘ziqorin - botanikada QUERCUS SUBER nomi bilan tanilgan eman daraxtining qobig‘i), Alpaka, Pinatex kabi ekologik yangi tolalar shular jumlasidandir.

1-Rasmda 6 turdagi tolalarning atrof-muhitga ta’siri ko‘rsatilgan bo‘lib, ular paxta, poliester, paxta bo‘lmagan sellyulozalar, poliamid, jun va kanopning tola ishlab chiqarish, energiya iste’moli, chuchuk suv iste’moli va CO₂ emissiyasi uchun hisoblangan ta’siri ifodalangan. Ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta’siri tola turlari o‘rtasida farq qiladi - tabiiy tolalar (paxta, paxta bo‘lmagan sellyulozalar, jun va kanop) ishlab chiqarishda sintetik (poliester va poliamid)ga qaraganda kamroq energiya, lekin ko‘proq suvni talab qiladi.

1-Rasm. Matolarning atrof-muhitga ta’siri.

“Journal of Cleaner Production” xalqaro jurnalidan.¹

Bugungi kunda foydalanishda keng tarqalishi kutilayotgan yangi ekologik tolalardan biri bu Ekonyldir (2-rasm). Ekonyl - an’anaviy neylonning barqaror o‘rnini bosuvchi, moda sektorida chiqindilar va ifloslanishni kamaytirish yo‘lini taklif etadi². Bu tola butunlay qayta ishlangan

¹ “The Journal of Cleaner Production”/Print ISSN: 0959-6526/Online ISSN: 1879-1786

² “Eco-Friendly Materials for Clothing: A Sustainable Fashion Guide”/By Amelia Sebastian/October 9, 2024

plastmassa, chiqindixonalar va tashlandiq baliq ovlash to‘rlari qoldiqlaridan tayyorlanadi. 2018-yilda kiyim-kechaklarda deyarli 8 million funt (3600 tonna) Ekonyl ishlatilgan bo‘lib, bu ushbu materialdan foydalanish oshib borayotganidan dalolat beradi. Ekonyl ishlab chiqarish toza neylonga qaraganda kamroq energiya sarflash va kamroq plastik chiqindilarni ishlab chiqarishdan tashqari, poligon chiqindilarini kamaytirish va okeanlarni tozalashga ham hissa qo‘shadi.

2-Rasm. ECONYL matosi.

Mahsulotni ekologik jihatdan nazorat qilishda yana bir muhim jihat - matolarni GOTS, OEKO-TEX, Global Recycle Standard - xalqaro sertifikatlash tizimlari hisoblanadi.

1. GOTS (Global Organic Textile Standard)- Dunyo bo‘yicha organik to‘qimachilik uchun eng asosiy sertifikat bo‘lib, maqsadi organik xomashyodan tayyorlangan matolarni ekologik va ijtimoiy jihatdan barqaror usulda ishlab chiqarilishini ta‘minlash. Agar kiyimda GOTS sertifikati bo‘lsa, demak u ekologik toza, organik va ijtimoiy adolatli sharoitda ishlab chiqarilgan deb hisoblanadi. Uning asosiy talablari mahsulot tarkibida paxta, jun, ipak va boshqa tolalar kamida 70% organik bo‘lishi shart, hamda kimyoviy moddalar hisoblanadigan zaharli pestitsidlar, formaldegid, xlorli oqartirish vositalarining ishlatilishiga ruxsat berilmaydi. Ekologik himoya sifatida chiqindilarni to‘g‘ri utilizatsiya qilish, suvni tejash, qayta ishlashga alohida e‘tibor qaratiladi.

2. OEKO-TEX Standard. Matolarning xavfsizligini belgilovchi sertifikat, maqsadi kiyim va matolarning inson salomatligiga zarar keltirmasligini kafolatlash. Agar kiyimda OEKO-TEX yorlig‘i bo‘lsa, u teriga zarar yetkazmaydi, allergiya chaqirmaydi degan ma‘noni anglatadi, bunda nafaqat inson salomatligi, balki ishlab chiqarishdagi gigiyenani ham inobatga olinadi. Zararli kimyoviy moddalar nazorati talab qilinadi. Jumladan, formaldegid, og‘ir metallar, pestitsidlar, allergen bo‘yoqlar, ftalatlar kabi toksik moddalarga yo‘l qo‘yilmaydi.

3. GRS (Global Recycle Standard) - Qayta ishlangan xomashyodan tayyorlangan mahsulotlarga beriladigan sertifikat bo‘lib, bu qayta ishlangan materiallardan foydalanishni rag‘batlantirish va ishlab chiqarishda ekologik barqarorlikni ta‘minlashni maqsad qilgan. GRS yorlig‘iga ega mato yoki kiyim — qayta ishlangan plastik butilkalar, eski kiyim yoki sanoat chiqindilaridan qayta ishlab chiqarilganini bildiradi. Uning asosiy talablaridan biri mahsulot tarkibida kamida 20% qayta ishlangan material bo‘lishi kerak (GRS logotipi uchun 50% dan yuqori bo‘lishi talab qilinadi). Ekologik talablar esa ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni

kamaytirish, suv va energiyani tejash hisoblanadi va xavfli kimyoviy moddalarni ishlatishga qat’iyan taqiq belgilangan.

Ishlab chiqarish jarayonlarida korxonalar tomonidan bir necha jarayonlarning nazorati ham mahsulotga ekologik yondashuvni ta’minlashga xizmat qilishi mumkin. Energiya va suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish korxonalar va atrof -muhitga sezilarli foyda keltiradi. Asosiy tamoyillardan biri esa bu - Modulli va kichik partiyali ishlab chiqarish hisoblanib, “Overproduction” (ortiqcha ishlab chiqarish) xavfini kamaytirish yo’lidir. Kichik partiyali ishlab chiqarishda (Small Batch Production) - mahsulot katta miqdorda emas, balki kichik hajmlarda (partiyalarda) ishlab chiqariladi. Partiya hajmi odatda 50–500 dona oralig’ida bo’ladi (korxonaga qarab o’zgarishi mumkin). Bunday tizimda katta miqdorda ishlab chiqarib sotilmay qolish xavfi yo’q va sifatni nazorat qilish osonroq. Ammo ishlab chiqarish tannarxi yuqoriroq, chunki katta hajmdagi ishlab chiqarishga qaraganda iqtisodiy samaradorlik past bo’ladi.

Sanoatda raqamlashtirish va intellektual tizimlarni joriy qilish ham vaqt va resurs sarfini sezilarli kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy intellektlar yordamida masalan, CAD va 3D prototiplashtirish bilan mahsulotlarni tez va resursiz sinovdan o’tkazish mumkin bo’ladi. ERP (Enterprise Resource Planning) – korxonalar resurslarini rejalashtirish tizimi bo’lib, bu korxonaning barcha resurslari (moliyaviy, moddiy, ishchi kuchi, ishlab chiqarish, logistika va h.k.)ni yagona tizimda boshqarishga mo’ljallangan dasturiy platforma. Masalan, tikuv fabrikasida ERP orqali mato zaxirasi, ishlab chiqarish rejasi, ishchilar jadvali va sotuvlar bir tizimda ko’rinadi. PLM (Product Lifecycle Management) – bu tizim esa mahsulot hayotiy siklini boshqarish tizimi hisoblanib, mahsulotning g’oyadan boshlab utilizatsiyaga qadar bo’lgan barcha bosqichlarini boshqarishga mo’ljallanganidir. Uning asosiy vazifalariga dizayn va konstruksiyani boshqarish, CAD fayllar va andozalar bilan ishlash, materiallar va komponentlarni tanlash va texnologik jarayonlarni rejalashtirish kiradi. Ma’lumotlarga asoslangan talab prognozi va sotuvlarni boshqarishni ham sun’iy intellekt yordamida bajarish mahsulotning ekologiklashuvini ta’minlab berishi mumkin.

Mahsulot hayotining “Lifecycle assessment” (LCA) monitoringi orqali esa mahsulotning atrof-muhitga ta’sirini baholash ham ekologik mahsulot ishlab chiqarishda muhim sanaladi. LCA monitoringining ahamiyati shundaki, u mahsulotning yashirin ekologik xarajatlarini ko’rsatib beradi. Ya’ni bu mahsulot yoki xizmatning butun hayotiy sikli davomida (xomashyo olishdan to utilizatsiyagacha) uning atrof-muhitga ta’sirini tahlil qilish usuli. Mahsulotni ishlab chiqarish, foydalanish va yo’q qilish jarayonlarida qancha energiya sarflanadi, qanday chiqindilar chiqadi, iqlimga va ekologiyaga qanchalik ta’sir qiladi – barchasi baholanadi. Jahon brendlari ham ushbu baholash tizimidan foydalanib kelmoqda, masalan H&M kiyim brendining 2024-yil uchun yillik va barqaror rivojlanish hisoboti tadqiqot davomida o’rganib chiqildi, unda o’tgan yil davomida mahsulotlarda ishlatilgan materiallarning 89 % i qayta ishlangan yoki barqaror manbalardan olinganligini ko’rsatdi. Shunisi e’tiborga loyiqlik, qayta ishlangan materiallarning ulushi 29,5% bo’lib, bu esa kompaniyani 2025-yilga mo’ljallangan 30 foizlik ko’rsatkichdan bir yil oldin bu natijaga erisha olganini ko’rsatadi. Plastmassani qisqartirish yo’lidagi muhim qadamda H&M Group 2018-yildan beri plastik qadoqlashni sezilarli darajada 54 %ga kamaytirgan – bu 2025-yilga mo’ljallangan 25 foizga qisqartirish bo’yicha dastlabki maqsadidan ikki baravar ko’proqdir. Bundan tashqari, ta’minot zanjiri bo’ylab energiya manbai o’zgartirilib, ko’mir qozonlaridan foydalanadigan tikuvchilik fabrikalari soni 27 taga kamaytirilgan, bu 2023-yildagi 46 tadan va 2022- yildagi 118 tadan sezilarli kamaygan. Suv sarfini tejash borasida H&M Group chuchuk suv iste’molini 9,5 foizga qisqartirishga erishgan va 2022-yilgi ko’rsatkichlarga asoslanib, 10 foizga qisqartirish maqsadiga yaqinlashganini ko’rsatdi.

Xulosa natijalari shuni ko‘rsatadiki, barqaror moda konsepsiyasi asosida kiyim kolleksiyalarini ishlab chiqish ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklarga ega. Ekologik toza va qayta ishlangan materiallardan foydalanish, ishlab chiqarishni modulli va kichik partiyalarda tashkil etish, xalqaro sertifikatlash standartlarini qo‘llash, raqamlashtirish va mahsulot hayotiy siklini monitoring qilish sanoatda ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi. Bunday yondashuv nafaqat atrof-muhitni muhofaza qiladi, balki iste‘molchilarning ekologik ongini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. “The Journal of Cleaner Production”/Print ISSN: 0959-6526/Online ISSN: 1879-1786
2. “Eco-Friendly Materials for Clothing: A Sustainable Fashion Guide”/By Amelia Sebastian/October 9, 2024
3. Fletcher K., Tham M. Earth Logic: Fashion Action Research Plan. – The JJ Charitable Trust, 2019. – 98 p.
4. Global Organic Textile Standard (GOTS). Version 7.0. – 2023. – URL:
5. OEKO-TEX® Association. Standards and Certificates. – 2023. – URL:
6. Muthu S. S. (ed.). Handbook of Life Cycle Assessment (LCA) of Textiles and Clothing. – Singapore: Springer, 2015. – 520 p.
7. H&M Group. Sustainability Report 2024. – Stockholm, 2024. – URL:
8. <https://www.global-standard.org>
9. <https://www.oeko-tex.com>